

ТИЛАК ОЛҚИШ ДУОЛАРНИНГ ТУРКИЯДА ЎРГАНИЛИШИГА ДОИР

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6502669>

Aripov Maxamadjon Pulatbaevich

Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti

Turkshunoslik fakulteti

Turk filologiyasi kafedراسi o'qituvchisi.

Аннотация. *Маданиятга йўналтирилган тадқиқотларда объектив маълумотларга эришиш, шу билан илмий асосда мавзунинг турли томонларини объектив равишда ёритиш учун ички идрок ва ташқи ахлоқий кузатувчанликга йўналтирилган ёндошув усулларидан фойдаланиш муҳимдир. Шу муносабат билан турк дунёси муштарак маданияти ва бошқа жамиятларнинг маданий ва адабий тарихидаги тилаклар ва олқишларнинг ҳолати ва уларни турк маданияти билан таққослаш ички ва ташқи қарашлардан фойдаланган ҳолда амалга оширилди.*

Калти сўзлар: *“Туркия ва туркия ташқарисида”, “алқиш ва қарғиш”, “илоҳиёт”*

Дунё тилшунослигида тилак ва олқишлар бўйича олиб борилган баъзи тадқиқотларда тилак ва олқишларнинг турли жамият ва маданиятларнинг ижтимоий-маданий тузилишида, ҳаёт фаолиятида, айниқса, қадимий цивилизацияларда, тиллар ва маданиятларда қандай функция бажарганлиги ёритилган. Булардан ташқари, кўплаб китобларга тилак ва олқишлар ҳақидаги боблар киритилган. Улардан баъзиларида тилак ва олқишнинг умумий хусусиятлари берилган. Чет эллик тадқиқотчилар томонидан тилак ва олқишларнинг кўп таъкидланган жиҳати унинг турли жамият ва маданиятларда қандай қилиб прагматик вазифаларда ишлатилганлиги ҳисобланади. Шу маънода қадим замонлардан бери антропологик нуқтаи назардан тилак ва олқишларнинг турли жамият ва маданиятлар, шу жумладан, урф-одат ва анъаналар жамланган матнлар бўйича хилма-хил тадқиқотлар мавжуд.

И.Сукулкинанинг докторлик, Ф.Вудснинг магистрлик диссертациялари, асосан, тилак ва олқишларга бағишланган бўлиб, унда тилак ва олқишларнинг антропологик, социологик ва психологик хусусиятлари ҳақидаги маълумот ва хулосалар ҳам мавжуд. Шунингдек антропология, илоҳиёт, фольклорга оид энциклопедия ва луғатларга ҳам тилак ва олқишлар киритилган.

Тилак, олқиш ва дуолар бўйича амалга оширилган ишлар, асосан, илоҳиёт соҳасига доир тадқиқотлар бўлиб, улар тилак, олқиш ва дуоларнинг

антропологик, социологик ва психологик хусусиятлари ҳақида умумий маълумотларни бериши билан муҳимдир.

Тадқиқотлар тарихига назар соладиган бўлсак, туркча тилак/олқиш/дуолар тил, адабиёт, маданият ва тарих соҳалари вакиллари томонидан бажарилган. Мазкур тадқиқотларни Туркия ва Туркиядан ташқарида қилинган ишларга ажратиш мумкин. Уларда ушбу мавзуга доир аввалги тадқиқотларни акс эттирадиган умумий библиография келтирилади.

Туркиянинг илмий марказларида тилак ва олқишларнинг лингвопоэтикасига бағишланган тадқиқотлар бажарилмаган. Мавжуд адабиётларнинг баъзилари фақат матн тўпламлари кўринишида бўлса, башқа бирлари матн тузилишига қўшимча равишда турли таснифлардан иборат. Мавжуд тадқиқотлар мавзусидан келиб чиқиб, уларни икки гуруҳга ажратиш мумкин:

1. М.Ўғуз, М.Ағир ва Ш.Чақир томонидан тайёрланган тадқиқот «Олқишлар, қарғишлар ва аллалар» деб номланади. Ҳ.Эрсойлунинг ишида олқишлар ўрганилган, турк оғзаки маданиятида олқиш ва қарғишларнинг тутган ўрни ёритилган, шунингдек, уларнинг луғати ҳам келтирилган. Бу жиҳатдан ушбу ишда олқиш ва қарғиш сўзларининг маъноларини қавс ичида тушунтириб бергани билан ажралиб туради.

Дўған Қоянинг китобида олқиш ва қарғишларга умумий баҳо берилди, таснифиланди, янги адабиёт ва аноним халқ шеърлятида тутган ўрни батафсил кўриб чиқилди. Ушбу тадқиқот турк халқ шеърлятининг анъаналари ичида антагонизмдан фойдаланишга қаратилган ва ушбу жиҳати билан мавзунини ёритадиган муҳим тадқиқотдир.

Ушбу мавзуга Я.Калафат ва Н.Баятлининг «Турк маданиятидаги олқишлар ва қарғишлар» номли асари ҳам оид. Тадқиқот турк дунёсида айниқса турк халқ эътиқодида олқиш ва қарғишларнинг ўрнини намоён этиши билан диққатга молик.

2. Мазкур мавзу бўйича оммабоп нашрлар ҳам бор. Масалан, Ҳ.Ақиннинг «Туманларнинг тилаклари» китобида Истанбул, Анқара, Измир ва бошқа ҳудудларда қўлланадиган яхши ва ёмон истаклар тўпланган. Улар асосан, исломий мавзуда бўлиб, кундалик тилаклар ва олқишларни ўзида жамлаган.

Кузатишларимиз шунини кўрсатадики, туркча тилак/олқиш/дуоларнинг манбалари, мавзуй гуруҳлари, бундай гуруҳлаштиришнинг тамойиллари, юзага келиш йўллари етарли даражада очиқ берилмаган.

Туркча тилак, олқиш ва дуоларни ҳам лингвомаданий бирликлар сифатида эътроф этиш ва ўрганиш лозим. Уларнинг лингвомаданий хусусияти сифатида ўхшатиш, метафора, метонимия, мақол матал кабиларнинг лингвомаданий жиҳатидан кам эмас. Уларни лингвомаданий бирликлар сифатида илмий-

назарий тадқиқ этиш билан турк халқи турмуш тарзи, дунёқараши юзасидан муҳим маълумотлар олинади.

ФЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР РЎХАТИ:

1. Akalın L.Sami, Türk Dilek sözlerinde Alkışlar Kargışlar, Ankara, Kültür Bakanlığı Yay., 1990.
2. Aksoy, Ö. Asım (1984a). Atasözleri ve deyimler sözlüğü I (4. Baskı). Ankara: TDK Yayınları.
3. Aksoy, Ö. Asım (1984b). Atasözleri ve deyimler sözlüğü II (4. Baskı). Ankara: TDK Yayınları.
4. Ali Güler, "Hülasat-ül-Kalem Günahlara Tövbe", Türkiye. 1981 y.
5. Bascom, William R. (1954). Four function of folklore. The Journal of American Folklore, 67 (266), 344.
6. Boratov P.N. 100 Sorunda Türk Folkloru, Gerçek Yayınevi. İstanbul.1984y.
7. Gros, Morris (1934). The relation of blessing and cursing in the Psalms to the evolution of Hebrew religion (Unpublished doctoral thesis). University of Chicago. Chicago: Illinois.
8. Gevirtz, Stanley (1959). Curse motifs in the Old Testament and in the ancient Near East (Yayımlanmamış doktora tezi). University of Chicago Department of Oriental Languages and Civilization.
9. Illinois. Brichto, H. Chanan (1963). The problem of "curse" in the Hebrew Bible. Philadelphia: Society of Biblical Literature and Exegesis.
10. Little, Lester K. (1993). Benedictine maledictions: Liturgical cursing in Romanesque France. Ithaca-London: Cornell University Press.
11. Bitel, Lisa M. (2000). Saints and angry neighbors: The politics of cursing in Irish hagiography. S. Farmer & B. H. Rosenwein (Eds). Monks & Nuns, saints & Outcasts. Religion in Medieval society. Essays in honor of Lester K. Little içinde (ss. 123-150). Ithaca-London: Cornell University Press.
12. Hocking, Paul (1989). Counsel from the ancients. A study of Badaga proverbs, prayers, omens and curses. Berlin: Mouton de Gruyter. Watson, Lindsay (1991). Arae. The curse poetry of antiquity. Leeds: Francis Cairns. Gager, John G. (1999). Curse tablets and binding spells from the ancient world. New York-Oxford: Oxford University Press.

ИНТЕРНЕТ САЙТЛАР:

- 1.<http://www.tdk.gov.tr/#>
- 2.abs.kafkas.edu.tr/upload/225/Antigone1.doc
- 3.<http://www.greek-gods.info/greek-gods/poseidon/stories/agaheus-curse>
- 4.<http://cocukpsikologum.com/mitolojide-narsisizm-ve-narkisos>